

**FIZIKA FANI DARSIDA O'QUVCHILARNI KOMMUNIKATIV
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH****ZAFAR ESHOV IBODULLOYEVICH****Sariosiyo tumani 31-umumta'lim maktabi
1- toifali Fizika fani o'qituvchisi
rustamkhurramov@mail.ru
[tel: 88-840-12-86](tel:88-840-12-86)**

***Annotation:** This article describes in detail the main problem of solving the problem of developing students' communication skills in the physics class, improving the efficiency and quality of the educational process.*

***Keywords:** communicative ability, communicative orientation, intellectual development, pedagogical ability.*

***Аннотация:** В данной статье подробно описывается основная проблема решения проблемы развития коммуникативных навыков учащихся на уроке физики, повышения эффективности и качества учебного процесса.*

***Ключевые слова:** коммуникативная способность, коммуникативная направленность, интеллектуальное развитие, педагогическая способность.*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada fizika fani darsida o'quvchilarini kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish muammosini hal qilishning asosiy muammosi haqida batafsil bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** kommunilativ qobiliyat, kommunikativ yo'nalish, intellektual rivojlanish, pedagoglik qobiliyat.*

Kirish: Bugungi kunda ta'lim sohasida nafaqat bilimli, oliy ma'lumotli shaxs, balki voqelikni oldindan ko'ra oladigan, to'g'ri qaror qabul qila oladigan, o'z-o'zini takomillashtirish va mehnatkash, zukko va bilimli shaxsni tarbiyalash muammosiga fidoyilik bilan yondashadigan pedagogik kommunikativ shaxs ham hisoblanadi. vakolatli shaxs tayinlanadi[3]. Shu o'rinda Prezidentimiz Mirziyoyevning "Biz yuqori texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar yaratish, malakali mutaxassislar tayyorlash, jahon axborot texnologiyalari bozorida munosib o'rin egallashni mamlakatimizning eng muhim yo'nalishlari bo'yicha ustuvor vazifa deb bilamiz. yashaydi."

Zamonaviy maktab ijtimoiy faol, shaxsiy va kasbiy o'qitish uchun zarur fazilatlariga ega, innovatsion fikrlash va muloqot qobiliyatiga ega o'qituvchilarni talab qiladi[11]. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy xususiyatlarini va kasbiy tayyorgarlik jarayonini to'g'ri yo'lga qo'yish ana shunday qator muammolarni hal etishning muhim omillaridan biridir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Bir so'z bilan aytganda, buyuk maktabning inson va jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi va ta'siri, nafaqat yoshlarimiz, balki butun xalqimiz kelajagini hal qiluvchi o'qituvchi va murabbiylar mehnatini hech narsa bilan o'lchab, qiyoslab bo'lmaydi[12]. Shu bois mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri kadrlar tayyorlash sifatini jahon andozalari darajasiga olib chiqishdan iborat[5].

Kommunikativ qobiliyatlar, nutq, fikrlash - his-tuyg'u, fikr almashish, tushunish, turli qobiliyatlarning namoyon bo'lishi, qirralarning qobiliyati, dinamiklik (faol), faol, progressiv siljish orqali munosabat; hissiy (qat'iyatlilik), qat'iyatlilik, qat'iyatlilik, matonat; kelajakka ishonch (kelajakni ko'ra olish qobiliyati), diqqatli, ta'sirchan (maftunkor, maftunkor bo'lish qobiliyati), pedagogik texnika, o'z-o'zini nazorat qilish, boshqalar bilan muloqot qilish - munosabat o'rnatib o'zlashtirish kabi ko'nikmalarga ega bo'lish ta'lim samaradorligini ta'minlaydi.

O'rta maktab yoshidagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun faqat dastlabki ikki bosqichdan foydalanish mumkin, ammo ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda eng yaxshi natijalarga erishish uchun ishni yuqoridagi uchta bosqichni hisobga olgan holda qurish kerak. Ijodiy topshiriqlarni tanlashda quyidagi talablarni hisobga olish kerak:

- kundalik va tizimli ravishda kiritishni o'rganish jarayonida ijodiy topshiriq va mashqlar;
- bolaning ijodiy salohiyatidan uning rivojlanish darajasiga mos ravishda foydalanishga harakat qilish (ijodiy vazifani bajarishning maqsadga muvofiqligi);
- ijodiy vazifalar asta-sekin murakkablashishi kerak[13];

- o'quvchilarning ijodiy ishlarini baholashning ijobiy tomonlariga e'tibor berish (bolaning qilgan ishining kamchiliklari haqida to'g'ri gapirish kerak, chunki o'tkir nota o'quvchini kelajakda ijodiy vazifalarni bajarishdan qaytarishi mumkin)[25];

-oilani ijodiy ishlarga jalb qilish. Ota-onalar o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish[6].

Natijalar: Ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish muammosini hal qilishning asosiy muammosi maktab o'quvchilarining o'quv va kognitiv faolligidir[14]. O'rganish nafaqat moddiy idrok etishga, balki o'quvchining kognitiv faoliyatga munosabatini shakllantirishga qaratilgan aks ettiruvchi transformativ faoliyat ekanligi alohida ahamiyatga ega.

Faoliyatning o'zgaruvchan tabiati sub'ekt faoliyatiga bog'liq. Tugallangan shaklda olingan bilimlar, qoida tariqasida, o'quvchilarga kuzatilgan hodisalarni tushuntirish va ularni aniq muammolarni hal qilishda qo'llashni qiyinlashtiradi[15]. Talabalar bilimining muhim kamchiliklaridan biri talabalar tomonidan o'rganilgan nazariy pozitsiyalarni amalda qo'llash qobiliyatidan farqlashda o'zini namoyon qiladigan rasmiyatchilik bo'lib qolmoqda[24].

Bugungi kunda dunyoda reproduktiv faoliyatning ahamiyati pasayib bormoqda, bu odatda an'anaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq. Inson faoliyatining barcha sohalarida ijodiy faoliyatining ahamiyati ortib bormoqda. Bunday sharoitda ta'limda ijodiy muhitni yaratish zarur bo'lib, uning eng muhim mezoni – yangi ta'lim natijalariga e'tibor qaratishdir[16].

Ta'limning kommunikativ yo'nalishining tamoyillari:

-nutq yo'nalishi (muloqot orqali o'rganish);

-funksionallik (kommunikativ vazifalarni bajarish: bolalar javob beradilar, tushunadilar, eslaydilar, tasvirlaydilar, tavsiflaydilar, tushuntiradilar);

Zamonaviy maktab ta'limi asosan o'quvchining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan[17]. Ta'limga bunday yondashuv shaxsning ijodiy tomonining rivojlanishini

sekinlashtirishi mumkin. Shuning uchun ham o'quvchilarning ijodiy faoliyatini yoshligidan rivojlantirish muammosi har tomonlama dolzarbligicha qolmoqda[7].

Muhokama: Ijodiy faoliyat jarayonida shaxs ijodiy fikrlashni shakllantiradi va rivojlantiradi. Psixologiyada shaxs quyidagi mantiqiy operatsiyalar guruhlarini: tizimlar va ularning elementlarini birlashtirish, sabab-natija munosabatlarini aniqlash, tadqiqot operatsiyalarini bajarish qobiliyatiga ega bo'lganda ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega ekanligi isbotlangan.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish talabalarda har bir guruh uchun mantiqiy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradigan ijodiy muammolarni hal qilish usullarini o'rgatish jarayonida amalga oshirilishi kerak[23]. Ijodiy vazifa – o'rganilgan qoidalarni o'zgartirish yoki mustaqil ravishda yangi qoidalar yaratishni talab qiladigan vazifadir va buning natijasida sub'ektiv yoki ob'ektiv yangi tizimlar - ma'lumotlar, tuzilmalar, moddalar, hodisalar, san'at asarlari yaratiladi[8].

Demak, o'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun alohida ijodiy topshiriqlar emas, balki ijodiy topshiriqlar tizimi zarur. Ijodiy topshiriqlar tizimi o'quv faoliyatining asosi bo'lishi kerak[18]. Qobiliyatlar tarbiyaviy va ijodiydir. Ular bir-biridan farq qiladi. Birinchisi, ta'lim va tarbiyaning muvaffaqiyatini, shaxsning bilim, ko'nikma va malakalarni egallashini, shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishni belgilaydi[22]. Ikkinchisi - inson faoliyatining turli sohalarida moddiy va ma'naviy madaniyat ob'ektlarini yaratish, yangi g'oyalar, kashfiyotlar va ixtirolar ishlab chiqarish, individual ijodkorlik. Ko'nikmaning yuqori darajasi iste'dod deb ataladi[19].

Talabaniing intellektual rivojlanishidagi muvaffaqiyat asosan sinfda, o'qituvchi o'z o'quvchilari bilan yolg'iz qolganda erishiladi[21]. Va uning tizimli, kognitiv faoliyatini tashkil etish qobiliyatidan, o'quvchilarning o'qishga qiziqish darajasi, bilim darajasi, doimiy o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorligi, ya'ni. ularning intellektual rivojlanishi.

Xulosa: Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, intellektual rivojlanish har qanday inson faoliyatining eng muhim tarkibiy qismi sifatida ishlaydi. Muloqot, o'qish va mehnatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun inson dunyoni tushunishi, faoliyatning

turli qismlariga e'tibor berishi, nima qilish kerakligini tasavvur qilishi, eslashi va o'ylashi kerak[20]. Fizika fanini o'qitishda maktab yoshida o'rganish etakchi faoliyatdir. Shu sababli, bolaning maktab hayotiga muvaffaqiyatli moslashishi uchun bir faoliyat turidan ikkinchisiga silliq o'tish zarur[9].

Maxsus pedagogik mahoratga o'ziga xos o'quv yoki tarbiyaviy faoliyat deb tasniflab bo'lmaydigan malakalar kiradi. Chunki ular ikkalasi uchun ham birdek zarur. Hozirgi jamiyatda bolalarning erta maktab yoshidan boshlab ijodiy faolligini rivojlantirish ta'lim tizimining dolzarb vazifasi hisoblanadi. Bizning vaqt – o'zgarishlar davri. Endi bizga nostandart qarorlar qabul qilishga qodir, ijodiy fikrlashga qodir insonlar kerak[10]. Afsuski, zamonaviy maktab hali ham bilimlarni o'zlashtirishga ijodiy bo'lmagan yondashuvni saqlab qolmoqda. Xuddi shu harakatlarning monoton, stereotipik takrorlanishi o'rganishga bo'lgan qiziqishni o'ldiradi, bolalarni kashfiyot quvonchidan mahrum qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullaeva H. A., Bikbaeva N.U. va boshq. Fizika ta'lim konstepstiyasi. Fizika ta'lim. 1998.
2. Mamatova G. Ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Fizika ta'lim. 2004.
3. R.Mavlonova, N.X.Raxmonqulova. Fizika ta'limda innovastiya. Metodik qo'llanma, TDPU, 2007.
4. Саидовна, А.С. (2022). Язык является главным приоритетом в обучении. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ , 2 (2), 108-110.
5. Khamzaevna, F. M., & Joylovovich, Y. F. (2019). EXPERIENCE OF TURKESTAN PEOPLES ON IRRIGATION STRUCTURES IN THE INTERPRETATION OF THE RUSSIAN EAST ORGANIZERS. *Ўтмишига назар журнали*, 26(2).
6. Nodira Xasanova ibragimovna. (2022). Scientific research conducted in the Surxon Valley from 1917 to 1941 and their importance. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 6, 241–244.
7. Rakhimov, B. S., & Yormatov, F. J. (2019). TOPONOMICAL ANALYSIS OF KHATAK AND DANPARAKENT VILLAGES. *Ўтмишига назар журнали*, 19(2).
8. Salomova, G. A., & Khurramov, R. S. (2021). ABBREVIATION IN ENGLISH, UZBEK, RUSSIAN LANGUAGES DIFFERENT STRUCTURAL TYPES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(12), 646-654.
9. Sayfiddinovich, R. K. (2022). THE IMPORTANCE OF USING ETHNOPEDAGOGY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАЪЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 92-97.
10. Абдумуратова, С. (2018). ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ АЛИШЕРА НАВОЙИ. Гуманитарный трактат, (25), 96-98.
11. Абдумуратова, С.С. (2022). ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. Академические исследования в области педагогических наук , 3 (1), 745-747.

12. Ёрматов, Ф. (2021). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШНИНГ КУЧАЙТИРИЛИШИ ВА ХАЛҚИМИЗ ҲАЁТИДАГИ МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (2016-2021 ЙИЛЛАР). *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).
13. Ёрматов, Ф. Ж. (2010). *Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, шаклланиш жараёни, ривожланиш истиқболлари (1991-2010 йиллар. Жанубий вилоятлар мисолида)* (Doctoral dissertation, Автореф. дис.... т. ф. н. Тошкент, Мирзо Улуғбек Номидаги Ўзбекистон Миллий университети, 2010, 30 б).
14. Ёрматов, Ф. Ж. (2019). МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАРИДА АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯСИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (25).
15. Саломова, Г. А., & Хуррамов, Р. С. (2021). Структура, Семантика И Информационный Потенциал Аббревиатур. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 179-186.
16. Файзуллаева, М. Х., & Ёрматов, Ф. Ж. (2019). ТУРКИСТОН ХАЛҚЛАРИНИНГ ИРРИГАЦИЯ ИНШООТЛАРИ БОРАСИДАГИ ТАЖРИБАСИ РОССИЯ ШАРҚШУНОСЛАРИ ТАЛҚИНИДА. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (26).
17. Ярмагов, Ф. Д. (2020). Позитивные изменения в системе социальной защиты населения Узбекистана (1991-2019 гг., на примере южных регионов). *Бюллетень науки и практики*, 6(8).
18. Yusupovich, K. S. (2020). The Emergence Of Religious Views Is Exemplified By The Southern Regions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(10), 143-145.
19. Kushokov, S. Y. (2021). THE ROLE OF ZOROASTRIANISM IN THE ANCIENT STATE OF BACTRIA. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 69-72.
20. Yusupovich, K. S. (2021). Қадимий Дафн Маросимларидаги Анъана Жараёнлари Ўзбекистон Жануби Мисолида. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(6), 72-77.
21. Yusupovich, K. S. (2021). Қадимий Дафн Маросимларидаги Анъана Жараёнлари Ўзбекистон Жануби Мисолида. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(6), 72-77.
22. Safarali Yusupovich Kushokov, & Sardor Ahmedov. (2021). THE STRUCTURE OF TURKISH TRIBES IN CENTRAL ASIA AND ITS HISTORICAL IMPORTANCE. *European Scholar Journal*, 2(10), 25-27.
23. Сафарали, К. Ю. (2020). ЧОРВАДОР ҚАБИЛАЛАР ДАФН МАРОСИМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(4).
24. Кушоков, С. (2021). Сополли ва Жарқўтон маданиятида дафн маросимлари. *Общество и инновации*, 5(11/S), 150-154.
25. Сафарали, К. Ю., & Хуррамов, М. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МАЛАЙЗИЯ ҲАМДА ИНДОНЕЗИЯ ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА МАДАНИЙ СОҲАЛАРДАГИ ҲАМКОРЛИГИ. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 176-186.